

TÁLIM-TÁRBIYA MEKEMELERI XIZMETKERLERI QARIM-QATNAS KOMPETENTLIGINDE PEDAGOGIKALIQ ETIKANIŇ TUTQAN ORNI

Orazbaeva Gózzal Usnaddin qızı

NMPI Pedagogika kafedrası kobinent baslıǵı.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13371692>

Annotaciya. Maqalada tálim-tárbiya mekemeleri xizmetkerleri arasında ámelge asırilatugın qarım-qatnaslarda júzege keletugın pedagogikalıq etikanıń áhmiyeti, basqa kásiplik etikalardan ózgeshelikleri hám qarım qatnaslarǵa qoyilatugın pedagogikalıq talaplar keń sóz etilgen.

Gilt sózler: Pedagog xizmetkerler tálim, tárbiya mekemeleri, kompetentlik, etika, pedagogikalıq etika, qarım-qatnas, mektep, milliy tárbiya, úlgi.

THE ROLE OF PEDAGOGICAL ETHICS IN COMMUNICATION COMPETENCE OF EMPLOYEES OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS

Abstract. The article describes the importance of pedagogical ethics, its difference from other professional ethics, and the pedagogical requirements for communication between employees of educational organizations.

Key words: Pedagogical education, educational organizations, competency, ethics, pedagogical ethics, communication, school, national education, example.

РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ В КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

Аннотация. В статье раскрывается значение педагогической этики, ее отличие от других профессиональных этик, а также педагогические требования к общению между работниками образовательных организаций.

Ключевые слова: Педагогическое образование, образовательные организации, компетентность, этика, педагогическая этика, общение, школа, национальное образование, пример.

Etika bilimnin en negizgi mashkalalarinin biri-jeke maqset penen ulıwma maqsettin óz-ara qatnasin ornatiw bolıp esaplanadı. Usilardıń óz-ara baylanısı jeke adamnıń sanasında onin is ha`reketinde morallıq sezim ar-uyat óz minetti tuwralı sezimler tuwǵızadı, jámiyette balalardı tárbiyalaw protsessinde jeke maqset penen ulıwma jámiyetlik maqsettiń birligin kórsetip otiriw Pedagogikalıq xizmetke qoyilatugin tiykargi talaplardin biri sanaladı. Sonliqtan Pedagogikalıq etika bul maseleni óz ishine aladı. Pedagogikalıq etika pedagogǵa kasiplik ádeplilik tuwralı túsiniw, bilim beriwdi gózleydi. Usıǵan qaray mekteptegi sheshiwshi tulǵa Pedagogdıń morallıq tayarligi menen madeniyati házirgi kúnde qanday bolıwi kerekligin anıqlaw, oni mazmuni menen ózinsheliklerin tańlaw Pedagogikalıq etikanin en tiykargi uyrenetugin maselelerinin biri. Miynet turlerine boliniwine baylanisli ha`r qiyli kasipler sani kobeyedi Solay etip belgili bir tarawday nátiyjeli miynet etiw ushin usi kasip wakili óz kasibin toliq ha`m teren uyreniwi kerek. Usinin menen ol kásiplik moral rejeleri menen de toliq tanis bolıwi zárúr. Óytkeni hár qanday kasiptin xaliqti tárbiyalawda tikkeley yamasa janapay qatnasi bar ekenligi dawsiz. Bul qag`iydanin asirese pedagogikalıq kasipke qatnasi zor.

Ulwma kasiplik etika adamlardin kasibine, olardin jámiyettegi ornina, xizmet ózgesheligine, sotsialliq ayirmashiliqlarina, osken jane ómir suretugin ortaliginin ózgesheligine karay qaliplesedi. Etika- grekshe etos-quliy, ádep, urip degen maniste anlatadi. Kásiplik etika ishinde Pedagogikalik etika ayriqsha orin tutadi. Pedagog kadrlar shin mánisinde bilim hám tárbia beriwshiler gana emes, olar usinin menen bir qatarda xaliq arasinda ha`r-qiyli ugit-nasiyat islerin alip bariwshilar bolip esaplanadi. Usi jwapkershilikli ha`m maqtanishli xizmetti alip bariwda pedagog xizmetlerdin aldinda úlken waziypalar tur. Olardin bilimi, Oqitiw ha`m ta`rbialaw adisleri, jeke basinin ruxiy hám Moralliq tulgasi bolajak a`wladinin ha`r tarepleme rawajlaniwina tikkeley tasir jasad. Bul jerde mug`allimlerin minez -kulki mine tartibinin, oqiwshilar menen jurtsiliqqa tiygizetugin ta`rbialiy paydasi zor ekenligin xasla umitpawimiz kerek.

Mektep ha`r bir adamnin jasp turgan ortaligin tereń úyreniw qáleydi. Al mektepte negizgi tulga – mug`allim. Olardin bilimine, pedagogikalik sheberligine, jumisqa degen suyispenhiligine baylanisli biziń bolajaq jaslarimizdin bilimge degen, miynetke degen kabileti, ruxiy qásiyetleri jetilisedi. Olay bolsa mekteptin negizgi maqseti balalarga bilim beriw menen bir qatar olardin dun`yaga degen kóz-qarasin, ha`zir da`wirde elimizde júz berip atirgan ha`r qiyli ózgerislerge qatnasin, adamgershilikli kasiyetlerin qaliplestiriw ha`m solay etip korshagan org\`taliqti teren uyreniwge jagday jasaw bolip tabiladi. Basqasha aytqanda mektepte sanawlı teren` bilimli, fizikalik ha`m aqil miynetine bir dey qabiletti saw-salamat áwladti jámiyet ha`m ilim talabina say adamlar etip ta`rbialap jetilistirip shig`aradi.

Pedagogdin jámiyet aldinda usi ardakli miynet kundelikli oqiw-ta`rbia jumisinde, jámiyetlik xizmet atkariw barisinda, ulgili shanaraq, jarasiqli turmis kuriw jolinda júzege asadi.

Pedagogikalik etikanin basli ózgeshelikerinin biri Pedagogjas ospirimlerge Moralliq ta`rbia beriw protsessinde tek belgili moralliq qagiydalar qaytalaw arqali menen emes, al putkil oqiw ta`rbia isin adamgershilikke ta`rbialaw isi menen ushrastira biliwi kerek. Bul protsesti iske asiriw ushin mugalimnin ózi printsipial ha`m kasiplik tayarlangan, jwapkershilikti seze bilgen boliwi kerek. Ustazlardin bilimliliği-jaslardin moralliq qasiyetlerin ózinen-ózi qaliplestire almaydi.

Adam bilimli boliwi múmkin, biraq minez qulq adamgershilikli qásiyeti gey waqıtta onın bilimine qayshi keliwi itimal. Ómirde geybir bilimli adamlar arasinda moral`din normalari menen printsiplerine kayshi keletugin, sózi menen isi arasinda alshaqlıq bar adamlar gezlesip otradı. Onin sebebi, alğan bilimi adamnin jan dun`yasına, ishki sezimine aylanbağanligında. Bilimli mug`allimsonın menen qatar joqarg`i moralliq kasiyetlerin iyese bolmasa ta`rbia isine zıyanin tiygizedi.

Sonliqtan pedagogikalik kollektivte etikalik teoriyalik maselelerin unamli talap turiwdi turaqli dasturge aylandirip otiriw shart. Pedagogikalik etikanin- ózgesheligi Pedagogjas a`wladka belgili bir tarawda bilim beriw menen qatar ózinin is ha`reketi, dun`yaga kóz karasi, adamgershiligi hám gumanistik qasiyetleri arqali olardi biyik Moralliq ruwxta ta`rbialawi tiyis.

Pedagogetikasinin__– tađi bir ózgeshiligi shakirtlerine suyispenhiligi “Balalardi suymeitugin adamlar Pedagogboliwi múmkin emes”. Makorenko A.S.(kaz.Mektebi 1969 j).

Mug`allimshilik kasip qanday da`wirde bolmasin balalardi suyiwdi basli talap etip qoyadi.

Birak balalarga degen suyispenhilik karapayim sezim emes. Pedagogha`r bir oqiwshinin qabiletin tusine biliwi yađniy olardin ruwxıy rawajlaniwidin anagurlim tiyimli usilların tabıwga bagdarlanıw kerek. Sonliqtan Pedagogbalalardi miynetkesh boliwga alga qoygan

maqsetin qanday etkendede orinlawga ha`reket etiw ta`rbiyalaw kerek. Albette oqıwshıga qoyilatugin talap kuri basqariw emes, qorqıtıw, jekiriniw turinde bolmay, al barlıq waqıtta aqılǵa siyimli, sinshil, adil qarim-qatnas tiykarında bolıwı kerek. Bul talap orinlanbasa ta`rbiyalıq okıtuishiliq rawajlandiriwshiliq talap axmiyetin joǵaltadı. Oqıwshıǵa degen suyispenshilik penen katan talap bir-birin biykarga shigarmaydı, ol kerinshe olar bir birin toliqtiradi olardi adalatlı sinshil miynet suyiwshilik ruwxta ta`rbiyalaydı. Balalar psixikasi ha`r narseni tez qabillawga biyim asirese kórkem obrazlar, adamnin oyına qatti tasir etetugin wakiyalar olarda kóp kiziktiradi.

Ayrim jagdaylarda oqıwshılar jagimli qiliqlardan góre jagimsiz qiliqlardi tez kabillaydı.

Mine sonliqtanda pedagoglarbul jagdaylarda ha`r waqıtta este tutiwları kerek.

Pedagogikaliq etikanin qaliplesiwinde pedagogikaliq kollektiv korkemli orin tutadi.

Pedagogikaliq kollektiv balalarga ta`rbiya beriwde bir tutas jane bir adamday bolip kush jumsap ha`reket etiwleri kerek.

Morallıq minnet. Etikanin negizgi kategoriyalarinin biri. Olar adamlardıń aldında turgan minnetti tusiniwge baylanisli belgili ha`reket, tartip minez-qulıqtı qaliplestiredi. Ha`r bir adamnin sanasi ulıwma alganda jámiyetlik sana bolsada, ol adamnin okean ortaligina, alǵan ta`rbiyasına ózgesheligine karay ha`r turli boladı.

Pedagogikaliq etikanin jámiyetlik turmista atkaratuǵın xızmeti ayırıqsha. Bolajak jaslardın ha`r tarepleme rawajlangan adam bolip jetilisiwi mug`allimlardin oqıw ta`rbiya jumisin morallıq ta`rbiya isine bagdarlanıwına, olardin óz basinin, ishki sezimlerinin, morallıq qabiletinin bir tutas bolıwına baylanisli. Sonıń ushin bolajak pedagog kadrlardi tayarlawda, olarga etikadan teren bilim beriw kerek.

Pedagog kadrlardin teren bilimli ha`m ruwxiy dúnyasınıń baylıǵı bolajak áwladtı dawir talabına say etip ta`rbiyalap shıǵarıwdın birden bir kepili boladı. Ádep-ikramlılıq kategoriyaları adamzat jamietinde erte waqıtlardan beri payda bolǵan. Ádep-ikramlılıq túsinikleri jámiyetin obektiv jagdaylarına karap osip kosimshalar kosilip ha`r qiyli da`wirde ha`r turli háarakterde jana mazmun ha`m klaslıq belgi alıp kelgen. Etika kategoriyalarinin kópshiligi karama-karsi háarakterge iye jaqsılıq penen jamanlıq, hújdanlılıq penen hújdansızlıq h.t.b. Ha`r bir kategoriyanın ózine tan ózgesheligi bar. Ol jeke adam menen jámiyet arasındagi baylanislardin belgili bir tarepinde korinedi.

Kasiplik minnet Pedagogikaliq etikanin tiykargi kategoriyalarinin biri bolıp ol Pedagogdıńkasiplik minnetinde óz jumısına dóretiwshilik qatnasta bolıwınıń zarurlıǵı, ózine qatti talapshanlıqtı, óz bilimin jetilistiriwge umtiliw pedagogikaliq sheberligin rawajlandiriw, oqıwshılar ha`m olardin ata-analarına talapshanlıq mektep turmisına aktiv qatnasıw h.t.b. di talap etedi. Pedagog oqıwshılardıń bilimin júzeki bolıp qalmawı ushin olardi qadaǵalap turiwi zárúr.

Pedagogdıń moynına tómendegi minnetler júklenedi.

Oqıtıw tarawında -Pedagog jaslardı ilim tiykarların qaysı dáwirde alǵanlıǵın tekserip, bilip uqıp hám kónlikpeler menen qurallandiriw tiyis. Onın ushin Pedagog óz ústinde tinimsiz islep óz bilimin, madeniyatin joqarilatıp bariwi kerek.

Tálim-tárbiya tarawında – Pedagog oqıwshılardı tek bilim menen qurallandiriw qoymaw dawir talabına mwapiq oqıwshılardıń jeke basin hár tarepleme rawajlandırıwı tiyis.

Jámiyetlik siyasiy tarawda - Pedagogdın mektepte sabaq beriwshi ha`m ta`rbiyalawshi emes ol jámiyetlik isker esaplanip miynetkeshler arasinda madeniy-siyasiy ta`rbiyalıq jumislardi jolkemlestiriwshi bolip tabiladi.

Jámiyetlik-pedagogikalıq - tarawda Pedagogdın moynina arasinda ata-analar menen birge islesiw jumislari alıp bariw waziyasi júklengen.

Metodikaliq tarawda – Pedagog óz bilimin, tájriybesin ayitiw ushin ózinin metodikalıq bilimin joqarilatiw ustinde islewi kerek, yagniy xaliq bilimlendiriw bólimleri, Respublika Pedagogikalıq kolektivleriniń is tájiriybelerin úyreniwi tiyis. Solay etip minnet, waziypa jeke adamnin jámiyetke yamasa adamlarga bolǵan ádep ikramlılıq minnetin bayan etedi.

Ádillik - bul xaqiyqatlıq penen tenliktin olshew tárezisi. Ádillik-teńlik jaqsiliq kategoriyalarina uqsap jámiyetlik qatnasilardiń barlıq táreplerine tiyisli.

Birak jaksiliq, jamanlıq ideyalarin park etip ol adamlardin kúndelikli praktikaliq jumislari menen janede bekkem baylanisadi. Adillik Pedagogdın ózine tan ólshemi bolip onin ádep-ikramlılıq ta`rbiya alǵanlılıgın bildiredi. Pedagog adilliliginin ózinsheligi sodan ibarat: Is-háirketin bahalaniwi hám ogan bolǵan juwap reacsiyasi muǵallimlerde hám oqıwshılarda turli ádep-ikramlılıq jetiskenlikleriniń dárejesine iye boladi.

Ádep-ikramlılıq bahalawdin obektivligi bul kópshilik jaǵdayda Pedagoglarǵa baylanisli.

Eger pikir durıs kelmey kalsa Pedagog shidamli alpayimlıqta tárbialaniwshi menen til tabisiw kerek. Pedagogdınadilligi balanin balanin bilimin bahalawda korinedi. Bizge belgili ha`mme bala birdey baxada oqiy almaydi, sebebi talant, qábilet, qizigiw, umtiliw, psixikalıq jaǵday, Pedagogikalıq tayarlıq hár qiyli boladi. Bilimdi tekseriw ha`m bahalawdin ta`rbiyalıq áhmiyeti minada oqıwshılardıń óz jetiskenlikleri menen kemshiliklerine bolǵan qatnasi, qiyinshiliqlardi jeniwinen ibarat. Bilimdi tekseriw hám bahalaw mamleketlik axmyetke iye. Ar, namis, qadir-kimbat, adam menen jámiyet ortasında qatnaslardi tartipke saladı, adamnin minez-qulqına tasir etetugin qural bolip esaplanadi. Ar-namis penen qadir-qimbat túsiniqleri bir-birine uqsas. Óz qadirin ar-namisin korǵaytugin adamlarda izzet-xurmet, abrayǵa umtılw júzege keledi.

Ha`r bir pedagogdı ózi isleytugin mektep abroyı, danki ushin guresiwi tiyis. Kollektiv abiroyin ózinin jeke ar namisi dep biliwi kerek. Hújdan adam óz minez kulkin jametlik ádep ikramlılıq normalari boyinsha bahalawı ha`m baqlawı óznin is ha`reketlerin basqarip bariwi tiyis.

Hújdan jeke adimnin a`dep-ikramlılıq jaqtan jetiskenligin kórsetiwshi ahmyietli belgilerdin biri. Hújdan kategoriyasi bahalaw buyrik beriw motevlik ha`rakterge iye. Asirese PedagogdınHújdani pak taza bolıwi tiyis. Pedagogdınjeke abroyı maseleri de úlken áhmiyetke iye. Bul masele joqari xurmet ha`m isenimde, ogan eliklewdi oqıwshılarga kóp narselerdi bilip alıwǵa jardem beredi. Jeke adamdi hár tarepleme rawajlandiriw sistemasında ádep-ikram tárbiyasi basli tiykar bolip tabiladi.Ádep-ikram printspli bul sana formalarinin biri bolip, ol pedagogikalıq etika normalarin ha`m princpleri menen áz-ara baylanis boladi. Jas áwladtin idealiq siyasiy tayarlıgı aldi menen mug`allimnen kelip shıǵadi. Pedagogqaysi pandi Oqitiwına karamastan ózin ideyalogiyalıq aktiv qatnasiw dep biliw kerek, yagniy hár bir oqıwshı óz ustinde turaqli islep siyasiy bilimin jetilistirip bariwi shart.

Watandı suyiwshilik internatsionalizm grajdanlıq sezim -bular Pedagogikalıq etikanin tiykargi princpleri. Mamleketimizde házirgi dáwirde úlken ózgerisler bolmaqta. Ózbekstan óz garezsizligin algannan keyin jańalaniw, úlken pikir juritiw, siyasiy ha`m ekanomikalıq jaqtan

tupten ózgerisler júz bermekte. Jaslardi Watandi suyiwge, xalıqlar arasındagi dosliqti bekkemlewge tayarlawimiz kerek. Watandi súyiwshilikke tárbiyalaw menen insanlardi átraptağı adamlardin turmisi menen jaqınnan tanisiwdan baslanadi. Watan súyiwshilik- bul Watanga degen muxabbat, ogan berilgenlik, onin mapi ushin xizmet etiwge tayar turiw degen sóz.

Puxaralıq-bul jeke adamnin bayligi, jetiskenlik darejesi jámiyetlik turmısqa ha`m onin rajlaniwina, sotsiallıq ortalıqqa baylanisliligi joǵaladi. Grajdanlıqti ta`rbiyalawdin tik mánisi jaslardi dunyaǵa kóz-qarasti qaliplestiriw boladi. Pedagogqaysi pandi Oqitiwina qaramay jámiyetimiz tarepinen qoyılǵan ideyalıq-siyasiy, ádep-ikramlı, aqıllı, Watan suyiwshiligi, internatsionalizm usagan tárbiya talapshan grajdanlıq kasieti menen baylanisip bariwi tiyis.

Mekteptin waziypasi úlken jastağı balalardin erisken, kolga kirgizgen ádep-ikramlılıqjarkin ideyani grajdanlıq qatnasıqlarina ornatiliwinan ibarat. Mekteplerge Watan súyiwshilik, grajdanlıq tárbiyasi sabaqta hám sabaqtan tısqarı jumislarda da ámelge asiriladi.

Mekteptegi massalıq áskeriy isler, sport isleri, texnika hám basqada hár qiyli temada gurrinler, lektsiyalar, ushirasıwlar, viktorinalar jaslardin ádep-ikramlılıgına, grajdanlıq minnetine kúshli tasir etedi. Albette qásiyetlerge aldi menen Pedagogdıń ózi erisken bolıwi kerek.

Jámáátshilik - bul adamlardin birlesiw sezimi, ol jámiyetlik qatnaslardin rawajlanıw barisında qaliplesedi. Birlesiw ádep-ikramlılıq prinsipleri sipatında, maqset birligi, óz erki ha`rakteri, jeke mapti kollektivlik mapke bagindiriwdan kelip shigadi. Grek filosofi Aristotel`din aytqanınday adam jamiyetlik maqluk, ol ortalıqtan ajralıp bole, basqa adamlar menen baylanis duzbey jamiyetlik qatnaslardan tısqarıda jasay almaydi. A. Makarenkonin «Balanin jeke basin kollektivte, kollektiv tasirinde ta`rbiyalaw» xaqqındagi ideyalardi mug`allimlerde ta`rbiyalaw jumislarinı ha`m jamiyetshil mug`allimlerde jetistiriwde úlken ahmiyetke iye. Pedagogha`m oqıwshı arasında bolatugin qatnasta pedagogikanıń áhmiyeti zor.

Pedagogikalıq takt_dep biz Pedagogdıń ta`rbiya protsesinde balalardin kewil kuyin, jan dun`yasin minez-kuliqlarin ha`m psixologi-fiziologiyalıq ózgesheliklerin tereń biliwdıń negizinde belgili bir jagdaylardin talabına sáykes qollanılatuǵın adis usıllardin kosindisine aytamız.

Pedagogikalıq tolip bolmaganınsha Pedagogóz panin kansha teren bilgeni menen, tárbiyalıq jumista ha`r turli usıllardi bilgeni menen ózinin aldına qoygan jas áwladka hár tarepleme ta`rbiya beriw maqsetine jete almaydi. Pedagogikalıq taktin psixologiyalıq mánisi bar ekenligin aytıp ketiw orinli. Pedagogikalıq taktin qaliplesiwi jeke oqıwshılardıń basındagi sanalı yamasa stixiyalı túrde ómir suretugin psixologiyalıq-emotsionallıq dun`yasinin kurilisına baylanisli.

Usıgan karay jeke adam basqa adamlar menen, sonday aq jas a`wlad penen qarim-qatnas jasaganda ol ózinin jeke ómir tajriybesin adamlar arasındagi qatnaslardin qanday normalar arqalı júzege asatuginligin anıq korsetiwge tirisadi. Óytkeni Pedagogikalıq takt belgili bir sistemada ózine tan ózgeshe kuramalı boleklardan turadi. Solardin ishinde oqıwshılarga Pedagogikalıq tasir etiwdegi masherdi saklaw maselesi, Ustazlıq igbaldin natijeliligi jeke adamlardin, atap aytqanda Pedagogdıń balalardin ruwxıy dúnyasin ha`r tarepleme tusine biliwi, jas áwladlardıń unamalı qasiyetlerin taniw bilip onda putkil adamgershilik minezdi qaliplestiriwge kabiletligi bolıp tabiladi. Demek pedagogikalıq takt en baslı morallıq qásiyet, onińsiz ustazlıq etiw múmkin emes.

Pedagogikalıq taktin ulıwma negizi joqarıda aytilganınday ol hár bir oqıwshının, Pedagogdınin praktikalıq xizmetinde kóp turli ha`m hár qiyli mazmunda bolıp keledi. Óytkeni ha`r bir Pedagogózine tan jekkelik, jas áwladtı tárbiyalawda qollanılatuǵın usıllari menen tasilleri bar.

Ta'rihiya protsesinin usunday qurallarining praktikada, turmista mugalimning kundelikli turmisida paydalaniwi mumkin. Usuning saldaridan Pedagogdning pedagogikaliq taktin tup manisin tusinbew ozining oqiwshilar menen qarim-qatnasining oz manisida qollanbawi mumkin. Bizning fikrimizshe Pedagogdning oqiwshilar menen qarim-qatnasi har turli jagdaylarda har turli boliwi mumkin. Soning ushuning jagdaylarga baylanisli duris sheshim menen ortaq til tabiw duris talap koyiwi, bir soz penen aytqanda Pedagogdning oqiwshiga orinli, adil haraketleri menen tasir etip otirw kerek. Pedagog – xizmetker belgili shekten aspay oqiwshiga tasir etiwining pedagogikaliq taktine, sezimine, moralliq kelbetine baylanisli.

Pedagogdning oz sozi menen oqiwshining diqqatini awdariwi tiyis. Pedagogbalalar menen adepli spayiqatnasta boliwi kerek. Kish peyillik-bul ozining basining qadir-qimbatini seziniw degeng soz. Pedagogsozinde hesh qanday jekiriliw, baqirip jiberiliw, misqinlaw usagan haraketler bolmawi kerek. Ol oz sozinde ozining sezimlerin jetkiziw ushuning intonatsialardan duris paydalana biliwi tiyis. Pedagogdning sabaq tusindirgende oning dawsini aniq ha'm tiniq shigiwi kerek. Pedagogdning oqiwshilar menen qarim-qatnasini jasawinda oning dawsini ulken rol oynaydi. Har bir sozdning adebiy korkemligi, til bayligi korkem bolwi tiyis. Oqiwshini jasawiga say etip apiwayi til menen tusindiriw ilimiy tildi kop qollana bermewi kerek.

REFERENCES

1. Mirziyoev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. T. "O'zbekiston" 2016.
2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga qoramiz. T. "O'zbekiston" 2017
3. Qosimov G. Tashkilot va tashkiliy boshqarish nazariyasi. – T.: 2006.
4. Murakov I.U., Saifnazarov I.S. Menejment asoslari. – T.: 1998.
5. Abduraxmonov Q. Personalni boshqarish. – T.: Sharq, 1998.
6. Mavlenova R. va boshqalar. Pedagogika. –T, 2001.

Internet saytlari:

7. www.tdpu.uz
8. www.pedagog.uz
9. www.Ziyonet.uz